

Vortrag DVG Tagung „WATSON“ (Beitrag zum WATSON-Symposium):

¹Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim

²Max Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch, E.-C.-Baumann-Straße 20, 95326 Kulmbach

Einsatz von DNA-Metabarcoding und quantitativer real-time PCR für die Identifizierung von Tierartenverfälschung in Rinderhackfleisch

Ambros C.¹, Zeller-Péronnet V.¹, Hanifi N.¹, Peukert M.², Brüggemann D. A.², Busch U.¹, Huber I.¹

Ein großes Problem für die amtliche Lebensmittelüberwachung ist die Verfälschung von Rindfleischerzeugnissen wie z.B. Burger-Patties durch Beimischung billigerer Fleischsorten wie Schweinefleisch. Diese Praxis verstößt gegen Kennzeichnungsvorschriften, untergräbt das Verbrauchervertrauen und kann gesundheitliche Risiken bergen. In diesem Zusammenhang können DNA-Analysen hilfreich sein, sofern es sich um den Austausch von Fleisch gegen Fleisch einer anderen Tierart handelt.

Die Vielzahl möglicher Verfälschungen erfordert eine ungerichtete Analytik, die neben der deklarierten Tierart auch viele andere Tierarten identifizieren kann. Etablierte molekulare Methoden wie das DNA-Barcoding sind für Lebensmittel, die mehrere tierische Bestandteile enthalten, nicht ausreichend.

Die Auswahl einer geeigneten Detektionsmethode hängt stark vom jeweiligen Anwendungszweck ab. Da die Proben potentielle Verfälschungen unbekannter Herkunft enthalten können, ist der Einsatz einer Screening-Methode hilfreich, die eine verdächtige Probe und deren Tierartenzusammensetzung identifizieren kann.

Das auf Next Generation Sequencing (NGS) - basierte DNA-Metabarcoding ermöglicht die Identifizierung verschiedener Spezies, die in einer komplexen Lebensmittelprobe enthalten sind. Wie beim DNA-Barcoding wird auch beim Metabarcoding ein ubiquitäres, konserviertes Genfragment vervielfältigt. Die Sequenzierung erfolgt dann parallel für alle PCR-Produkte (auch mehrerer Proben) in einem Ansatz [1]. Der Abgleich der erhaltenen DNA-Sequenzen mit geeigneten Datenbanken ermöglicht die Identifizierung aller in der Probe enthaltenen und von den Primern abgedeckten Spezies. Das Ergebnis eines halbautomatisierten Workflows ist eine Tabelle mit den Spezies sowie dem prozentualen Anteil der ihnen zugeordneten Sequenz-Reads. Inwieweit die prozentuale Verteilung der Sequenz-Reads die quantitative Zusammensetzung der Probe widerspiegelt, wird im Rahmen dieses Projektes validiert.

Im Rahmen des EU-Projektes „WATSON“ wird das DNA-Metabarcoding als Screening-Methode zur Identifizierung von verdächtigen, mit Schweinefleisch verfälschten Rindfleisch-Patties eingesetzt.

In einem zweiten Schritt können die im Screening identifizierten Tierarten in verdächtigen Proben durch gezielte analytische Methoden, wie der quantitativen real-time PCR, quantifiziert werden, wenn entsprechend validierte Nachweisverfahren zur Verfügung stehen.

Für die Tierarten Schwein, Rind, Pferd, Huhn, Pute und Schaf stehen derzeit bereits amtliche real-time PCR-Nachweissysteme zur Quantifizierung zur Verfügung.

Die Ergebnisse der amtlichen Methode zur Quantifizierung der Anteile von Rind und Schwein mittels real-time PCR [2] werden den Ergebnissen des DNA-Metabarcodings gegenübergestellt.

Korrespondenzadresse:

Dr. Ingrid Huber

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)

Veterinärstr. 2

85764 Oberschleißheim

Ingrid.huber@lgl.bayern.de

Literaturverzeichnis:

[1] Dobrovolny, S.; Blaschitz, M.; Weinmaier, T.; Pechatschek, J; Cichna-Markl, M; Indra, A.; Hufnagl, P.; Hochegger, R. (2019) Development of a DNA metabarcoding method for the identification of fifteen mammalian and six poultry species in food. Food Chemistry 272: 354 - 361.

[2] Iwobi, A.; Sebah, D.; Kraemer, I.; Loshier, C.; Fischer, G.; Busch, U.; Huber, I. (2015A) multiplex real-time PCR method for the quantification of beef and pork fractions in minced meat. Food Chemistry 169: 305 - 313.